

¿Cómo alcanzar El Desarrollo Sostenible en un país como Colombia por medio de su Agricultura?

Diego Rubiano, German Largo.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de problemática ambiental y desarrollo sostenible de la maestría en ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

La respuesta ante la insaciable necesidad del ser humano por adquirir riqueza y una mejor posición en la jerarquía del poder, ha desatado grandes consecuencias en algunos casos irreparables al medio ambiente, por tal razón los grandes empresarios, gobernantes de los países y las organizaciones como la ONU, se han planteado diecisiete objetivos de acuerdo a la reunión realizada en 2015 por parte de los miembros de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

En el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible comprende aspectos relacionados con la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura, la política, etc. Y los recursos naturales que están inmersos en cada uno de los aspectos relacionados, supuesto para la generación de progreso y desarrollo uniforme en todas las regiones del mundo.

Colombia viene avanzando en las Estrategias de Adaptación de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS. Viene trabajando EL CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social). Para de esta forma cumplir con las metas de los ODS en el país. Conseguir las Metas de los ODS implican participación activa y compromiso de los tres órdenes del Gobierno: Administración Pública, Sector Privado y Sociedad Civil. Cada sector debe concienciarse y responsabilizarse para lograrlo.

Con bastante frecuencia escuchamos en los medios de comunicación, noticias donde se mencionan la Agenda 2030, así como los diversos programas que existen

enfocados en la implementación del Desarrollo Sostenible como la Agenda 21 que se gestó en la

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por la Organización de Naciones Unidas en Rio de Janeiro (Brasil), 1992, también conocida como Cumbre de la Tierra. Se trataba de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de Desarrollo Sostenible para el siglo XXI de ahí su nombre: Ecología Verde.

También implica que para lograr alguno de los objetivos nos encontremos con problemas como el terrorismo, narcotráfico trata de personas, hambre, pobreza, inequidad, pandemias, ampliación de brechas en conocimiento y educación, problemática ambiental.

Conflicto Armado en Colombia:

En la actualidad, en el mundo, la totalidad de los países no desarrollados, se enfrentan a numerosos desafíos ambientales, como la deforestación, la explotación desmedida de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Estos problemas están interrelacionados y requieren una acción integral y colaborativa tanto a nivel local como global. De tal manera que se deriven acciones efectivas que permitan lograr un equilibrio entre el medio ambiente y el hombre, como objetivo global para el logro de las ambiciosas metas del desarrollo sostenible [4].

En Colombia, aparte de los factores que contribuyen con el calentamiento global, se ha tenido que emprender una gran lucha con la erradicación de la violencia a lo largo del territorio; Durante décadas, los bosques han sido escenario de conflictos armados entre grupos estatales, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes [5]. Sin embargo, El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha permitido la desmovilización y desarme de miles de combatientes, lo que ha llevado a una disminución significativa de la violencia en muchas regiones del país. La ausencia de enfrentamientos armados ha permitido que las comunidades afectadas por el conflicto comiencen a reconstruir sus vidas, promoviendo el retorno de desplazados internos y facilitando la inversión en zonas

anteriormente inaccesibles debido a la presencia guerrillera. Este también, ha dado como resultado una narrativa ambiciosa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+) como una solución de cuatro beneficios que puede generar oportunidades económicas, conservación de bosques, mitigación del cambio climático y paz [6].

La paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC desempeñan un papel crucial en la búsqueda de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en Colombia. El conflicto armado que duró más de cinco décadas en el país tuvo un impacto significativo en el medio ambiente, exacerbando la deforestación, la explotación de recursos naturales y la degradación ambiental en muchas áreas rurales.

El proceso de paz y los acuerdos alcanzados con las FARC, en particular el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016, abordan no solo aspectos políticos y sociales, sino también cuestiones ambientales. El acuerdo incluye un enfoque integral para abordar las causas y consecuencias del conflicto armado, y reconoce la importancia de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad como elementos fundamentales para lograr una paz duradera.

Uno de los puntos importantes relacionados con el medio ambiente en el acuerdo de paz es el enfoque en la sustitución de cultivos ilícitos. Las FARC estuvieron involucradas durante muchos años en la producción y el tráfico de drogas, lo que tuvo un impacto devastador en el medio ambiente debido a la deforestación causada por los cultivos de coca. El acuerdo busca ofrecer alternativas económicas sostenibles a los agricultores que cultivan cultivos ilícitos, fomentando la sustitución por cultivos legales y sostenibles que no causen daños ambientales.

La implementación efectiva de los acuerdos de paz y el cumplimiento de los compromisos adquiridos son fundamentales para lograr un cambio positivo en términos de sostenibilidad y protección del medio ambiente en Colombia. Esto implica no solo la participación activa del gobierno, sino también el compromiso de la sociedad civil, las comunidades locales y otros actores clave. La paz y la estabilidad son condiciones necesarias para promover la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, ya que permiten el desarrollo de políticas y acciones encaminadas hacia ese objetivo. [7]

Si bien el proceso de paz y los tratados con las FARC no resuelven todos los desafíos ambientales que enfrenta Colombia, proporcionan una base importante para abordarlos de manera integral y sostenible. Al promover la justicia, la reconciliación y la inclusión, se sientan las bases para una sociedad más equitativa y consciente del medio ambiente, lo que a su vez puede conducir a la

protección y conservación a largo plazo de los recursos naturales en el país

Para abordar estos desafíos, es fundamental promover la sostenibilidad en todas las áreas de la sociedad. Esto implica adoptar prácticas responsables y sostenibles en el ámbito empresarial, fomentar el consumo responsable en la sociedad, garantizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promover la energía limpia y renovable, y fortalecer la educación ambiental.

Dejamos que el somnífero de la violencia nos siga adormeciendo con sus estragos publicitados por los medios de comunicación día a día, o cambiamos de actitud más racional y comprometida, para reconsiderar y afrontar los vientos y tornados de esta globalización.

Para salir adelante y poder competir en un mundo globalizado Colombia tiene la necesidad de invertir en investigación, educación en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo tecnológico.

Además, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado son fundamentales para lograr cambios significativos.

Es importante que los ciudadanos estén informados sobre los problemas ambientales y se involucren activamente en la toma de decisiones y la implementación de soluciones.

En el contexto de Colombia, es esencial abordar también las causas subyacentes de los problemas ambientales, como la pobreza, la desigualdad y los conflictos. Estos factores pueden estar relacionados con la degradación ambiental y viceversa. Por lo tanto, se requiere un enfoque integral que tome en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Colombia es un país con un potencial extraordinario. A lo largo de su historia, ha enfrentado desafíos significativos, pero también ha demostrado una resiliencia única y un espíritu emprendedor. La pregunta de si algún día Colombia podrá considerarse un país desarrollado es crucial para el futuro de sus ciudadanos y su posición en el escenario global. Aunque aún enfrenta retos importantes, existen oportunidades claras para avanzar hacia ese objetivo. Pero para lograrlo, se hace necesario dar algunos de los pasos claves que Colombia debe tomar a corto y mediano plazo para lograr el anhelado desarrollo.

Fortalecimiento de la educación:

La educación es la base fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier país. Colombia debe invertir en la calidad y el acceso a la educación a todos los niveles. Esto incluye mejorar la formación de docentes, actualizar los planes de estudio para abordar las necesidades del siglo XXI y proporcionar acceso equitativo a la educación

para todas las regiones del país. Un enfoque en la educación tecnológica también ayudará a preparar a los jóvenes para las demandas de un mundo cada vez más digitalizado.

Fomento de la innovación y la investigación:

El desarrollo de una economía basada en el conocimiento es esencial para alcanzar el estatus de país desarrollado. Colombia debe promover la investigación y el desarrollo, incentivando la colaboración entre universidades, empresas y centros de investigación. La creación de incentivos fiscales y programas de apoyo para empresas innovadoras impulsará la generación de nuevas tecnologías y soluciones para los desafíos locales.

La endogenación en ciencia y tecnología no solo es mirar el desarrollo interno, de una región, es desatar fuerzas permanentes en los mecanismos de ajuste, adaptación, selección e incentivos para que estas actividades crezcan en forma automática.

Promoción del emprendimiento y el empleo:

El fomento del espíritu emprendedor y la creación de empleo sostenible son pilares fundamentales para el desarrollo económico. Es necesario reducir las barreras burocráticas y ofrecer asesoramiento y financiamiento a los emprendedores. Además, invertir en sectores estratégicos y la diversificación de la economía ayudarán a fortalecer la resiliencia ante posibles crisis económicas.

Consolidación de la paz y la seguridad:

El conflicto armado ha sido uno de los obstáculos más significativos para el desarrollo en Colombia. La consolidación de la paz y la seguridad son fundamentales para atraer inversiones, promover el turismo y garantizar la estabilidad necesaria para el crecimiento económico sostenible. El gobierno debe continuar trabajando en programas de reintegración para excombatientes y en la prevención del reclutamiento de jóvenes en grupos armados ilegales.

Desarrollo de infraestructuras:

Una infraestructura adecuada es esencial para el desarrollo económico y social. Colombia debe invertir en carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, especialmente en regiones remotas, para facilitar la movilidad de personas y bienes, así como para atraer inversiones y aumentar la competitividad del país.

Sostenibilidad ambiental:

El desarrollo sostenible es un elemento crucial en la senda hacia el desarrollo. Colombia es una de las naciones más ricas en biodiversidad, y proteger sus recursos naturales es esencial para el bienestar a largo

plazo. La adopción de políticas y prácticas sostenibles en la agricultura, la industria y la energía es indispensable para minimizar el impacto ambiental negativo y promover un crecimiento económico responsable.

En resumen, la protección del medio ambiente y la promoción de la sostenibilidad son desafíos apremiantes en Colombia y en todo el mundo. Requieren un enfoque integral y colaborativo, así como un compromiso tanto individual como colectivo para tomar medidas concretas. Aunque el camino hacia el desarrollo no es fácil, Colombia cuenta con los recursos humanos y naturales para alcanzar este objetivo. A corto y mediano plazo, es vital fortalecer la educación, fomentar la innovación, promover el emprendimiento, consolidar la paz, invertir en infraestructuras y priorizar la sostenibilidad ambiental. Además, un enfoque en la equidad y la inclusión social es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien del desarrollo del país.

EL DESARROLLO SOCIAL CLAVE PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

EL Desarrollo Sostenible interdependiente del mundo rural, la Agricultura y sus sociedades; medios de vida, economía y ecosistemas estratégicos de conservación de los Recursos Naturales presentes en su territorio. Implica la aceptación de la AG2030 y los ODS, entonces tendremos el mayor consenso Global sobre el sentido desarrollo. No podemos Separar lo Rural, De los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO ODM.

El mundo necesita sociedades rurales sin pobreza, migración, sin Inseguridad Alimentaria y Malnutrición; sin pérdida de la Biodiversidad, causando cada vez más la vulnerabilidad Ambiental, la violencia, inseguridad. Estos son asuntos sociales prioritarios para la Región de AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE que se puedan resolver más fácilmente con territorios rurales prósperos y sólidamente cohesionados socialmente. [8]

El medio Rural y las actividades económicas que allí tienen lugar dependen de ellas, han sido son y serán bases fundamentales del crecimiento económico, empleabilidad y exportaciones regionales. Sin su Economía Rural AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE sería una región paupérrima global, además, sin la producción regional de alimentos, la seguridad alimentaria mundial sería muy frágil.

La Agricultura, la Alimentación y el Desarrollo Rural juegan un papel fundamental para que la AG2030 se cumpla. La Producción agrícola, ganadera, pesca alternativas renovables y no renovables, el agroecoturismo, son Actividades Rurales o dependen de este sector Agua Fresca de la que dependemos todos para vivir son productos rurales.

Muchos de los más dinámicos e innovadores espacios de crecimiento económico en las próximas décadas serán los rurales como:

- BIOECONOMÍA.
- NUEVAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
- CAPTURA DE CARBONO.
- CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES.

El Medio Rural va mucho más allá de la valiosa AGRICULTURA, aproximadamente la mitad de la electricidad que se genera en AMÉRICA LATINA, provienen de la hidroelectricidad que se origina de ella y se estima que América Latina solo ha desarrollado el 20% de su capacidad.

En el ámbito rural, igualmente están gran parte de los ecosistemas estratégicos que generan servicios de AGROECOTURISMO, PESCA, COSTEROS, TURÍSTICOS Y PAISAJÍSTICOS. También el medio rural es donde se ubican los recursos forestales, la biodiversidad y la base de un conjunto amplio de industria generadoras significativamente de ingresos.

Lo Rural tienen en LA AGRICULTURA como actividad central, pero no la única, tanto agricultura a gran escala como familiar, son importantes para la economía de los países en cuanto lo que tiene que ver con la producción de alimentos, las exportaciones y la generación de empleo. Por lo tanto, el Agro representa una ruta inevitable del Desarrollo para la Ruralidad y las relaciones Rural – Urbano y lo Nacional e Internacional.

Pero a su vez hay que reconocer que el mundo rural cuenta con otras actividades, como la producción de gran potencial económico como son:

- ENERGÍA.
- TURISMO.
- SERVICIOS AMBIENTALES.

La mayor parte de la población rural pobre está integrada por pequeños productores y agricultores familiares, minifundistas, que dependen de la agricultura para su alimentación e ingresos. De todas las explotaciones [9]

En todo el mundo aproximadamente 475 millones de todas las explotaciones de la Agrícolas .de hasta 2 Hectáreas, suponen el 80%de toda la territorialidad agrícola, pero solo cumplen el 12 % de las tierras agrícolas.

Dentro de los retos que afronta AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE están:

- Establecer Sistemas de Explotación Agropecuaria Sostenibles.
- Consumos Sostenibles de Alimentos y Energía.
- Sostenibilidad en el Manejo Hídrico.
- Desafíos del Cambio Climático.
- Retos de la Pandemia de COVID – 19.
- Narcoterrorismo.
- Inseguridad y violencia
- Migración.
- Vías Terciarias para llevar sus productos al mercado.
- Inseguridad Alimentaria y Nutricional.
- Falta de Tecnología e Investigación y Transferencia.
- Ampliación de la Frontera Agrícola a los Ecosistemas Estratégicos.
- Erradicación del Hambre y la Pobreza.
- Contaminación de suelos, agua y Aire por el uso indiscriminado de pesticidas.
- Bajos niveles educativos frente a la zona urbana.
- Problemas de Salud.
- Vivienda y Empleo Dignos.
- Gestión Empresarial y falta de inclusión en las Cadenas Productivas.
- Débiles Gremios y Asociaciones.

Estos y otros graves problemas que requieren soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Proveer acceso servicios básicos a e infraestructura entre otros retos “PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS” DEL AGRO. Se le debe prestar atención especial a las poblaciones rurales.

El empoderamiento y mejora de las condiciones y oportunidades de las poblaciones rurales, es fundamental para el DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, a nivel rural, nacional e internacional. Sin embargo, aprender a preservar los recursos naturales y la biodiversidad en forma sostenible, exige de la ciudadanía (especialmente la Rural) información, participación e inclusión activa e inserción en los marcos institucionales transparentes.

Además, enfrentar retos de revisar la institucionalidad y la presencia del Estado con instrumentos e incentivos y subsidios que impulsen las economías rurales en forma innovadora, diversificada y sostenible; estos tendrán impacto en la dimensión socioeconómica de los espacios urbanos, al proveerles Dietas Sanas, Energías Limpias, Servicios Medioambientales y Agroecoturísticos para hoy y el futuro.

La AGENDA 2030 ofrece una nueva visión para la alimentación y la Agricultura (las dos claves para el Desarrollo Sostenible). Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) a nivel nacional son la principal referencia para la formulación de políticas, programas y planes presentando un vínculo fundamentalmente con las sociedades rurales. [10]

Los alimentos representan para toda la población la erradicación del hambre y la pobreza, el tener acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en la era digital.

ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

Se tienen datos que casi el 80% de personas pobres viven en el sector Rural; la buena salud comienza con la Nutrición, la alimentación nutritiva es esencial para el aprendizaje; los productores rurales producen la mitad de los alimentos del mundo; para ello es posible con la Agricultura Sostenible solucionar los problemas de escasez de agua.

Los sistemas de producción moderna dependen de los combustibles fósiles; el crecimiento económico y de ingresos en el sector rural pueden reducir la pobreza a la mitad.

La Agricultura es una cuarta parte de PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) en los países en desarrollo; se requiere una reforma de la tierra para tener un acceso más justo al territorio rural.

La inversión rural puede disuadir la urbanización difícil de gestionar, una tercera parte de los alimentos, que se producen se pierden o se desperdician.

La Agricultura es fundamental para enfrentar el CAMBIO CLIMÁTICO y LAS PANDEMIAS

Los peces aportan a las personas (tres mil millones), el 20% de proteínas.

Los bosques tienen el 80% de la BIODIVERSIDAD MUNDIAL. Sin bosques no hay agua y sin agua no hay vida.

01 OBJETIVO FIN DE LA POBREZA

Su objetivo principal es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, La Pandemia de COVID-19 ha dejado en gran riesgo de pobreza muchas personas, este ha contribuido a que haya más familias en situaciones de vulnerabilidad, con ella se ha incrementado y según datos estadísticos podría afectar a aproximadamente a 500 millones de personas más. [11]

Actualmente hay más de 30 millones de niños que crecen en la pobreza en los países más ricos. Más de 700

millones de personas siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza y luchan por satisfacer sus necesidades básicas como salud, educación y acceso al agua y el saneamiento por solo nombrar algunas de ellas.

La pobreza tiene muchas dimensiones, pero resumiendo, porque como seres humanos, nuestro bienestar está vinculado al de las demás personas. El aumento de las desigualdades es perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social, lo cual incrementa las tensiones políticas y sociales, en algunos casos impulsa la inestabilidad y los conflictos.

02 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE HAMBRE CERO.

La erradicación del hambre contribuye a la PAZ y estabilidad y las asociaciones pueden ayudar a que se escuche la voz de los que tienen hambre.

Hoy en día se producen alimentos suficientes para toda la población mundial, pero aproximadamente 820 millones de personas padecen hambre crónica y, malnutrición que afecta una tercera parte del planeta.

El reto de dicho objetivo es el garantizar los alimentos y nutrición suficientes y de calidad para una buena salud. El hambre y la malnutrición está creciendo cada día más impidiendo el logro de la SEGURIDAD ALIMENTARIA con enfoque integrado abordando todas las formas de malnutrición, los ingresos a los pequeños productores de alimentos y teniendo una resiliencia de sistemas alimentarios con uso sostenible, conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos. [12]

La FAO colabora con los gobiernos y fortalecimiento de asociaciones, su promoción y supervisión de la (SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL) y prácticas de políticas agrícolas sostenibles como la AGROECOLOGÍA para millones de personas.

Otro problema es la obesidad, una cuarta parte de personas sufren y son obesos con morbilidades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e infartos.

Vemos como el consumo de comidas rápidas crece sobre todo en la juventud y adultos que compran en los supermercados, los cambios de hábitos y trabajo obliga a los trabajadores a comer por fuera del hogar.

03 ODS SALUD Y BIENESTAR.

Se busca garantizar vida sana, bienestar en todas las edades. El establecimiento (OMS) desde 1963.

La FAO viene trabajando en el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales y el sector privado garantizando la calidad y el sector privado garantizando la calidad e inocuidad de Productos.

La FAO se encarga de priorizar el mejoramiento de la salud materna y promueve la concienciación nutricional entre madres y niñas, para romper el círculo vicioso que perpetua la pobreza, hambre y malnutrición

Para la FAO va más allá de la salud humana, salud animal, sanidad vegetal y ambiental. Enfoque de “UNA SOLA SALUD”. Los animales sanos ayudan a conseguir personas saludables y a la “Producción Sostenible de Alimentos.

04 ODS EDUCACIÓN DE CALIDAD.

Garantizar una Educación incluyente, equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

El acceso a esa educación de calidad es fundamentalmente para contribuir para mejorar la calidad de las personas y el Desarrollo Sostenible. [13]

Hoy en día, todavía millones de niñas y niños del campo están sometidos al trabajo infantil; la tasa media de la desescolaridad es dos veces más superior que a la de la zona urbana.

La FAO promueve un sistema educativo acorde a las necesidades de las comunidades rurales y apoya también un mayor acceso a la Educación Primaria.

Además, la FAO ayuda a los países en la organización de Huerto Escolares y los PAE., compatibles con el trabajo escolar. También dicha organización alienta la adopción de calendarios escolares compatibles con el Trabajo Rural estacional y planes de formación mejorada adaptados para adoptar a los jóvenes rurales de las competencias requeridas en los mercados nacionales. Un ejemplo de ello son los Huertos Zacatecas, donde se producen alimentación sana para el consumo de verduras y fruta fresca.

05 ODS IGUALDAD DE GÉNERO

Se busca el empoderamiento de las mujeres adultas y niñas que por medio de la fuerza de trabajo agrícola en vías de desarrollo para la agricultura y trabajadoras del Sector Agrícola como son:

- HORTICULTURA.
- EMPRESARIEDAD.
- EMPRENDIMIENTO Y
- LA FORMACIÓN DE LIDERESAS COMUNITARIAS que cumplen una función importante en el desarrollo de las Economías Rurales. Sin embargo, las mujeres rurales tienen mayores limitaciones que los hombres en aspectos como el acceso a la tierra, a la tecnología, a la infraestructura a los servicios y a los mercados.

La igualdad de género tiene la FAO como su centro de mandato, para lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional para todos, mediante el aumento de los niveles de Nutrición; el mejoramiento de la productividad agrícola y aseguradamente la participación plena del polo rural, en los procesos de la toma de decisiones. De igual forma hay una gran diversidad de la gente que viven allí: Etnias, Jóvenes, Ancianas y diferentes razas.

Se hace necesario en la equidad de género un mayor acceso de la mujer al empleo y emprendimiento; (SAN) Seguridad Alimenticia y Nutricional, disminuir las tasas de obesidad y sobrepeso en la población femenina.

La FAO entonces es un organismo de control y disminución de la sobrecarga del trabajo de la mujer y de las relaciones con las Organizaciones de Mujer Rural y Gobierno, de las estadísticas nacionales y su impacto de género, y de la violencia en las zonas rurales, la sostenibilidad de los Recursos naturales, los retos de las pandemias y el Cambio Climático.

06 ODS AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Este objetivo busca garantizar la disponibilidad del agua potable y la gestión sostenible y saneamiento para todos, que inadecuadamente afecta con los problemas de la escasez, falta de calidad, la seguridad alimentaria y nutricional, las oportunidades educativas y económicas para las familias pobres de todo el mundo.

La FAO, de igual manera, trabaja con los países en el aseguramiento del uso del agua en la Agricultura eficiente, productiva y en armonía con la naturaleza y el respeto con el Medio Ambiente.

Ello implica producir más alimentos con uso de menos agua, construir más resiliencia de las comunidades agrícolas para hacer frente con la Gestión De Riesgo, las inundaciones, sequías, aplicando las nuevas tecnologías, aguas limpias, la protección el del Medio Ambiente. La FAO se encarga de apoyar a los países en el seguimiento del uso racional del recurso hídrico y los niveles de estrés por déficit de agua para la producción de Alimentos.

Esto implica producir más alimentos existiendo más agua para producirlos, Con el Cambio Climático aumenta la Temperatura Mundial y 500 millones de personas se enfrentan a fenómenos de escasez del recurso hídrico. [14]

Se necesitan soluciones creativas, usos de aguas no convencionales para producir más alimentos, agua regenerada, recolección de agua lluvia, siembra de nubes, desalinización y captación de agua niebla (importancia de los ecosistemas de Páramo y Bosques Tropicales) cada gota cuenta.

07 ENERGÍAS ASEQUIBLES Y NO CONTAMINANTES

Tiene por fin el de garantizar el acceso seguro, asequible, sostenible y moderno para todos de las energías que existen como claves para el desarrollo y el logro de la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, con el suministro de alimentos con el menor uso de la energía contaminante, de la que dependen de los combustibles fósiles, adoptando el uso FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES que reduzcan impactos negativos del CAMBIO CLIMÁTICO e igualmente garanticen la seguridad alimentaria.

Los bosques se convierten en una fuerza matriz vital, para la energía renovable, Cerca del 50% de la producción maderera del mundo se emplea para producir energía. La popularidad del uso de la energía de origen forestal es cada vez mayor en los países desarrollados. En el 2012 se incrementó en más del 42% la producción de tabloncillos de madera. [15]

La energía de origen forestal proporciona actualmente el 40% de del suministro mundial de energía renovable tanto energía solar, hidroeléctrica y eólica todas juntas. En ÁFRICA la energía de origen forestal es una de las principales fuentes de energía para vivienda en las dos terceras partes totales de los hogares.

La energía de origen forestal es crucial para alcanzar LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (ODS) de asegurar una energía asequible, responsable, sostenible y moderna para todos en el 2030.

Los bosques proporcionan combustible para proveer calor, cocinar; para cubrir necesidades industriales y proteger las cuencas hidrográficas que hacen posible la generación de energía hidroeléctrica 2.500 millones de personas en todo el mundo usan madera como combustible para cocinar, hervir agua, para beber y calentar sus casas.

65 millones de personas desplazadas de sus hogares por desastres naturales, dependen de la energía forestal para sus necesidades del uso energético básico. [16]

Casi 900 millones de personas en países en desarrollo se dedican al sector de energía forestal de tiempo completo o parcialmente.

Más de 700 millones de personas dedican su tiempo a la mitad de la jornada a la recolección de madera para compra de alimentos, producción y comercialización.

Acciones claves para fomentar utilizar la producción y uso de combustibles con madera sostenible.

Se hace necesario fomentar políticas a largo plazo en energías de origen vegetal, con el apoyo a la transferencia de tecnologías sostenibles y un comercio regulado, eficiente incrementando la REFORESTACIÓN con bosques gestionados de forma sostenible; alentando

el uso de cocinas limpias, baratas y eficientes, compartiendo información de política y publicidad.

08 ODS TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo digno, pleno y productivo, el trabajo decente para todos.

En el sector agrícola se concentra la mayor parte del empleo mundial (Países en Desarrollo), genera gran parte del PIB. Existen gran número de oportunidades, aún no explorados de empleo agrícola o no agrícola en la Agricultura más allá en las CADENAS AGROALIMENTARIAS vinculadas a las CADENAS SOSTENIBLES, AGROINDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, relacionadas con el y para el empleo rural decente mal remuneradas; tres cuartos de la población pobre del mundo está en el sector rural se requiere una mayor inversión para mejorar el empleo, el sector agrícola es un potencial para emplear.

La FAO apoya a los países en desarrollo para la generación de políticas de empleo decente en área rural, para incrementar el acceso al financiamiento e inversiones para el pequeño productor que ayuden a fortalecer las capacidades técnicas y empresariales para el mejoramiento de las condiciones laborales y las normas laborales, especialmente para los jóvenes, las mujeres y los trabajadores migrantes. Tres cuartas partes de pobres del mundo viven en el sector rural.

09 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Consiste en la construcción de infraestructura resiliente; la de promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación.

En países en desarrollo las áreas rurales son el lugar de hogares en su mayoría de personas. Las intervenciones específicas destinadas a la diversificación del empleo en actividades no agrícolas

Proporcionar a los pequeños productores un acceso asequible a las tecnologías y la infraestructura, son esenciales para acelerar la reducción de la pobreza.

La FAO promueve el DESARROLLO SOSTENIBLE en las comunidades rurales por medio de las inversiones en transporte, almacenamiento, riego y las Nuevas Tecnologías de información y digitalización. El mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento de los mercados y los vínculos

10 ODS REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Es una de las iniciativas enfocada a disminuir la equidad y disparidad de toda la población. Pretende promover la inclusión económica de las minorías, sin importar la raza,

la edad la etnia, el género, la región donde habitan, discapacidad, situación financiera y otras inequidades.

Existen personas que involuntariamente, no contribuyen al proceso productivo o bien recibe mayores ingresos y otros que reciben menos, generando desigualdades económicas, provocando carencia en ingresos, o bien un ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. A continuación, se nombran las principales causas:

- La existencia de una cultura privilegiada por el género, la raza, situación financiera, concentración de la riqueza en pocas manos, discapacidad etc.
- Desigualdad en la distribución de los recursos.
- Mayor dedicación de la mujer al trabajo doméstico no remunerado (actividad por la cual no se recibe salario u otro ingreso a cambio) a diferencia de los hombres.
- Los hombres tienen mayor privilegio y acceso al servicio financiero y la propiedad de la tierra, con relación a las mujeres.
- Desastres Naturales.
- Migración.

La magnitud que afecta la diferencia en los ingresos a la economía mundiales uno de los factores terminantes que genera la preocupación del mundo, que ha llevado a un consenso sobre la necesidad de reducirlas. Ya que esto afecta el crecimiento económico. Reducción negativa que afecta los estándares de vida de un territorio que produce en unos términos el aumento de la renta y la concentración de los bienes y servicios económicos en pocas manos, que la producción de una población que habita un territorio, produciéndose en un tiempo determinado, generalmente producido en años. Esto origina la falta de confianza en la capacidad que tienen las instituciones gubernamentales, la cohesión del tejido social. [17]

11 ODS CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES.

El rápido crecimiento citadino y la expansión de la construcción de vivienda, por ejemplo, ocasiona un aumento de la demanda de alimentos; las ciudades se expanden hacia territorio rural donde se encuentra las tierras fértiles presionando la demanda de alimentos por las familias urbanas que compiten por los Recursos Naturales, la tierra y el agua (Humedales y Ecosistemas estratégicos).

Lo anterior produce fluctuación de los precios de los alimentos, los cuales tienden a afectar más a los consumidores urbanos, pues dependen casi exclusivamente de la demanda y compra de alimentos, mientras que, en el campo al no pasar por intermediarios, su valor es más estable.

La FAO está promoviendo la AGRICULTURA URBANA y además afronta los problemas como la tenencia de la tierra. De otra parte, la FAO también trabaja para el mejoramiento de la sanidad urbana, la calidad del agua y los sistemas alimentarios de la región y la ciudad para ayudar a disuadir los efectos de la urbanización. Una alternativa es la conservación de los bosques urbanos para mitigar la contaminación y el cambio climático.

12 ODS PRODUCCIÓN Y CONSUMOS RESPONSABLES

El crecimiento mundial de la población, más el deterioro ambiental, el avance de la urbanización suponen la alimentación de más personas con menos agua, menos territorios de cultivo y menos población rural.

Para satisfacer este crecimiento previsto, en las necesidades de agua, energía y alimentos, es necesario el incremento con un enfoque de la producción y consumo más sostenibles.

Hoy en día se pierde o desperdicia un tercio de alimentos producidos en el mundo cada año; mientras que aproximadamente unos 820 millones de personas sufren hambrunas.

La FAO es un actor fundamental en la coordinación de iniciativas, actividades y proyectos mundiales sobre la pérdida de alimentos y la reducción de deshechos, en asociación con la Organización de Naciones Unidas (ONU), otras organizaciones internacionales vienen trabajando con los productores y la sociedad civil ya que 1.300 millones de toneladas se están perdiendo y se incrementa cada día más la Emisión de Gases Efecto Invernadero con las consecuencias negativas del cambio climático.

13 ODS ACCIÓN Y EL CLIMA

Se deben adoptar medidas urgentes para combatir dicho Cambio Climático y sus efectos en el planeta; existe la necesidad de disminuir el impacto negativo climático, incrementar la conservación de la Biodiversidad del Planeta y de la vida de las personas.

Algunas de las consecuencias de este fenómeno son:

- El incremento de los Niveles Marítimo.
- El Recalentamiento de los Océanos.
- Las Sequías más largas e intensas
- El riesgo del Suministro de agua dulce y de la producción de alimentos (cultivos). entre otras.

Esta amenaza de la SEGURIDAD ALIMENTARIA y el crecimiento exponencial de la POBLACIÓN afectará la productividad de cultivos, el abastecimiento de alimentos y las actividades de ganadería y pesca; estos impactos

obstaculizan el acceso a los alimentos al interrumpir los medios de subsistencia de millones de personas, de zonas rurales que dependen de la agricultura para obtener ingresos.

La FAO apoya a los países en la adopción de medidas de adaptación y mitigación de los anteriores efectos del Cambio Climático, mediante el desarrollo de planes nacionales sobre el clima, por medio de programas y proyectos de investigación con especial énfasis en la producción en menor escala y en hacer más resilientes los medios de subsistencia de las poblaciones rurales.

La adaptación al Cambio del Clima en zonas semiáridas de Guatemala es otro de los proyectos que viene trabajando la FAO, la construcción de reservorios para llenar y almacenar con agua lluvia, implementación de tecnologías con el uso del riego por goteo y microaspersión.

14 ODS VIDA SUBMARINA

Se refiere a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos para desarrollar sustentabilidad. Los océanos y mares junto a las zonas costeras proporcionan gran cantidad de recursos, fundamentalmente bienestar para el hombre y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) mundial. La pesca y la acuicultura son oportunidades para reducir el hambre, mejorar la nutrición y aliviar la pobreza, generando crecimiento económico, garantizando un mejor uso de LOS RECURSOS NATURALES.

La acuicultura es el sector alimentario de más rápido crecimiento y tiene un buen potencial de producir pescados, mariscos, crustáceos y algas marinas suficientes alimentos para suplir las necesidades y demanda de pescado suficiente para abastecer la población creciente.

Sin embargo, existen amenazas sobre la pesca, medios de subsistencia con la expansión no controlada, de la acuicultura que produce también contaminación, crecimiento de los niveles de dióxido de carbono contribuyen a la ACIDIFICACIÓN DE LOS OCEANOS.

La iniciativa de la FAO se centra en promover la buena gobernanza, procesos positivos en la toma de decisiones y mejores prácticas en el sector pesquero. La iniciativa de CRECIMIENTO AZUL (FAO), tiene por objetivo armonizar aspectos ambientales y socioeconómicos de los recursos marinos acuáticos vivos para asegurar beneficios equitativos para las comunidades con una acuicultura sostenible en pequeña escala y pesca artesanal en pequeña escala artesanal como la cultura de explotación molusquera creando la seguridad alimentaria, la cooperación internacional y el respeto por los DERECHOS HUMANOS.

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Consiste en generar y gestionar sosteniblemente la conservación de los bosques, luchando contra la desertización, detener la deforestación, degradación de los suelos y la pérdida de la BIODIVERSIDAD.

Los ecosistemas sanos protegen el planeta y mantiene los medios de subsistencia, (los bosques, humedales), en montañas y tierras secas, particularmente proporcionan innumerables bienes y servicios ambientales, aire y agua limpios promoviendo la conservación de la Biodiversidad, la mitigación del Cambio Climático.

Los bosques y pastizales mantienen una variedad de industrias, generando de esta forma empleo e ingresos y son fuente de: alimentos, medicinas y biocombustibles para más de 1.000 millones de seres humanos. Hoy, sin embargo, los RECURSOS NATURALES se están deteriorando y agotando aceleradamente.; están bajo la presión y se está perdiendo la por la EROSIÓN GENÉTICA la diversidad biológica en el mundo.

La FAO promueve el enfoque sostenible para la gestión de los recursos naturales; los informes de evaluación de la mencionada organización, como los relativos a los suelos, los bosques y la degradación de las tierras; proporcionan fundamentos para la toma de decisiones basadas en claras evidencias.

Las ALIANZAS de múltiples partes interesadas, apoyan enfoques de GOBERNANZA INCLUSIVA (es la forma como los gobernantes interactúan con el pueblo, llegando a participación en conjunto para la toma de decisiones), promoviendo de esta manera un equilibrio entre ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO.

1000 millones de personas subsisten de la explotación de ecosistemas terrestres; los bosques mejoran la calidad de vida en campo y ciudades con una atmósfera más limpia, economía maderable sostenible generando empleo, protección del medio ambiente y la absorción de una tercera parte del dióxido de carbono.

LA PROTECCIÓN de especies animales y vegetales hace posible la vida en la tierra. Un tercio del territorio mundial está cubierto de bosques, los niños con labores como la recolección de semillas pueden aprovechar para generar ingresos para la educación; los ecosistemas de bosques brindan fuentes de aires frescos, generación de empleo para los indígenas, raizales, afroamericanos en las riberas de ríos y costas con la protección de la EROSIÓN e INUNDACIONES.

16 ODS PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades justas, pacíficas inclusivas, fomentando la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL y un Sector Agrícola saludable, Pueden

desempeñar una función fundamentada en la prevención de CONFLICTOS y la MIGRACIÓN FORZADA, así mismo también se busca la Construcción de Paz.

Las poblaciones rurales siguen siendo las más afectadas por conflictos, ya a que las agresiones socavan, en el sector agrícola, los medios de subsistencia y obligan a las personas a abandonar los hogares y el desplazamiento o emigración hacia los cinturones de miseria en las ciudades, ocurriendo la migración interna y externa de la población.

La FAO tiene un papel fundamental en la consolidación de la PAZ, en la restauración de los medios de subsistencia rurales, el fortalecimiento de la resiliencia, asuntos de GOBERNANZA, y enfoques de PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN ACTIVA en la formulación de las políticas y la organización.

La organización viene trabajando con países y asociados para el desarrollo de políticas y marcos regulatorios, acuerdos interinstitucionales innovadores y con las organizaciones rurales funcionales que están ayudando especialmente a los pequeños productores a superar las barreras políticas, sociales, económicas y ambientales.

Frutos de la paz están recogiendo el crecimiento de los cultivos legales en zonas donde había cultivos ilícitos, el fortalecimiento de las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC), restableciendo la GOBERNANZA territorial, se viene también trabajando el mejoramiento de la infraestructura, la capacitación rural, la producción de alimentos nutricionales para autoconsumo como es el caso de las HUERTAS ESCOLARES y HUERTAS FAMILIARES SOSTENIBLES. Se viene trabajando igualmente en la unión y colaboración para el mercadeo y el mejoramiento de los hábitos alimenticios. [18]

17 ODS ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

Se busca la revitalización de la ALIANZA MUNDIAL para el DESARROLLO SOSTENIBLE. La complejidad de los ODS requiere una nueva forma de trabajar en todas las actividades en materia de desarrollo para que, en los países, las comunidades rurales participen activamente, intercambien saberes, conocimiento, experiencia y monitoreo de las METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se hace necesario acciones urgentes para mover, redirigir y desbloquear, el poder transformador de millones de dólares de recursos privados (UNIÓN EUROPEA) para el cumplimiento de dichos objetivos.

Las ASOCIACIONES son el núcleo de la misión de la FAO (Contribuir para las generaciones presentes y futuras un mundo donde impere la seguridad alimentaria), ayudando a edificar consenso para un mundo sostenible sin hambre

La eficacia de la Organizaciones de excelencia, conocimiento y experiencia técnica, depende en gran medida de su capacidad de trabajar y desarrollar: ALIANZAS, COHESIONES Y GOBERNANZA ESTRATÉGICAS, con todos los actores involucrados en materia de ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA.

La FAO la sociedad civil se unen para acabar con el hambre, el objetivo, escuchar a los pobres, erradicar el hambre, conversación social con los diferentes niveles de organizaciones de mujeres rurales. Con la participación activa de la sociedad civil creando resiliencia ante el CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS PANDEMIAS en el debate público IS.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTAR LA AG2030 Y LOS ODS

- Caracterización e integración entre los individuos /ODS, Con avances de los países local, nacional e internacional con los gobiernos encargados de implementarlos.
- Transformación de los sistemas agroalimentarios.
- Adaptación de los ODS en los contextos locales, niveles internacionales y nacionales.
- El diseño y la implementación de estratificación propias de los ODS y las Metas.
- Carácter integralidad e individualidad.
- Alcance mundial y aplicación universal.
- Tiene en cuenta diversas realidades, capacidades y niveles de cada país.
- Responsabilidad de sus políticas y priorizaciones nacionales.
- Niveles de acción de las 5P.

FUNDAMENTOS Y BASES DE LA AG2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

- Revisar lo existente: estratos, planes y sistemas coordinados.
- Crear mercados de consulta: diferencias sectoriales gubernamentales, legalidad, niveles local, nacional e internacional de tipo intersectorial, la sociedad civil, la inclusión de los jóvenes y la mujer rural, la academia y los medios de comunicación.
- Implementación de mercados de medicinas: sistemas de estadística nacionales, progreso de los niveles locales, búsqueda de inversionistas, desarrollo sostenible inclusivo.
- Establecimiento prioritario: grupos de investigación, desarrollo sostenible inclusivo estadísticas y marco normativo.

- Estimar recursos necesarios: costos y beneficio para sistema humano y ecológico estratos de financiación integral.
- Implementación de una estratificación: a nivel nacional desarrollo con base en la AG2030.
- Implementación de seguimiento y control marco de seguridad y evaluación adaptados al contexto de cada país.

Los ODS son el conjunto de objetivo globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos tiene sus metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 7 años para alcanzar dichas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted.

Referencias:

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Alicia Girón, OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA, Problemas del Desarrollo, Volume 47, Issue 186, 2016, Pages 3-8.
- [5] Darío Gerardo Zambrano-Cortés, Jelle Hendrik Behagel, The political rationalities of governing deforestation in Colombia, Forest Policy and Economics, Volume 154, 2023.
- [6] Asiyambi, A & Lund, Policy persistence, REDD+ between stabilization and contestation. Journal of Political Ecology Volume 21, 2021.
- [7] Juan Felipe Ladino, Santiago Saavedra, Daniel Wiesner, One step ahead of the law: The net effect of anticipation and implementation of Colombia's illegal crops substitution program, Journal of Public Economics, Volume 202, 2021.
- [8] Álvarez, Ana María. "Retos de América Latina: Agenda para el desarrollo sostenible y negociaciones del siglo XXI." Problemas del desarrollo 47.186 (2016). pag 9-30.
- [9] Eschenhagen, María Luisa. "Evolución del concepto" desarrollo sostenible" y su implantación política en Colombia." Innovar 11 (1998). pag 111-120.
- [10] Rincón, Mario Alejandro Pérez. "Conceptualización sobre el Desarrollo Sostenible: operacionalización del concepto para Colombia." Punto de vista 3.5, 2012, pag 8.
- [11] Flórez-Yepes, Gloria Yaneth. La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano. Revista Electrónica Educare 19.3. 2015. pag 432-443.
- [12] Garrido, Francisco Acuña, and Ventura Muñoz Yi. Celdas de combustible. Una alternativa amigable con el medio ambiente para la generación de potencia y su impacto en el desarrollo sostenible de Colombia en el siglo XX." Ingeniería y desarrollo 10. 2001. pag 94-104.
- [13] Zuluaga, Lina María Parada, and Lina Marcela Sánchez Vásquez. Desarrollo sostenible en Colombia una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro. Contexto 3.1. 2014. pag 183-191.
- [14] Caicedo-Velásquez, Beatriz, Isabel Cristina Garcés Palacio, and Maria Clara Restrepo-Méndez. Sistema de Monitoreo a la equidad territorial y avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 34. 2023.
- [15] Contreras-Santos, Maira Judith. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Trabajo Social ¿encrucijada de un perpetuo retorno en Colombia?. Revista de Trabajo Social e Intervención Social. 2023.
- [16] Cardona, Ricardo Andrés Delgado. "Paz y justicia para el desarrollo sostenible. Estudios de Paz y Conflictos 6. 2023. pag 211-217.
- [17] Guio Barreto, Tatiana Catalina. Análisis de la gestión del Programa "Nos une el medio ambiente y la responsabilidad ambiental del Municipio de Tunja, Boyacá", en el marco de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 13, durante el periodo 2020-2022. 2023.
- [18] Feuillet-Alzate, Jackeline, Jaime Andrés Correa-García, and Daniel Ceballos-García. Desempeño financiero y operativo del sector energético colombiano en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista CEA 8.18. 2022.